
O FOGO E A MORTE:

A CREMAÇÃO

COMO PRÁTICA

FUNERÁRIA

RITUAL*

PRISCILLA ULGUIM**

Resumo: *evidências arqueológicas em montículos e complexos anelares Jê nas terras altas do sul do Brasil apontam para o desenvolvimento de um ritual funerário focado na cremação entorno de 1000 BP. Este artigo discute, com base em análises bioarqueológicas, etnográficas e etno-históricas, o papel da cremação enquanto uma prática ritualizada direcionada a transformar o morto e seu corpo. Foram observadas no registro arqueológico uma série de semelhanças e diferenças interpretadas como respostas estratégicas inegociáveis elou negociáveis desenvolvidas frente à morte.*

Palavras-chave: *Cremação. Arqueologia Funerária. Ritual. Bioarqueologia. Complexos Anelares Jê.*

Assim como no passado, a temática dos remanescentes humanos cremados ainda é negligenciada e pouco pesquisada na arqueologia. A natureza desafiadora e complexa de suas análises, aliada ao desconhecimento do potencial informativo dos remanescentes queimados, constitui alguns dos motivos dessa negligência. Consequentemente, pouco

* Recebido em: 03.05.2016. Aprovado em: 28.03.2016. Agradecemos as professoras Cristiana Barreto e Daniela Klökler pelo convite. Parte dessa pesquisa é decorrente do meu mestrado financiado pela Wenner-Gren Foundation. Pesquisas de doutorado são financiadas pela CAPES. A autora é membro do projeto Jê Landscapes of Southern Brazil financiado pela AHRC-FAPESP, e gostaria de agradecer ao coordenador José Iriarte e aos professores Deisi Schunderlick Eloy de Farias, Paulo DeBlasis e Silvia Copé pelo apoio com as pesquisas.

** Doutoranda em Bioarqueologia, Teesside University, Reino Unido. ORCID 0000-0002-5563-5682. E-mail: p.ulguim@tees.ac.uk

se sabe sobre a real importância da prática funerária da cremação para as sociedades indígenas brasileiras antes da chegada do europeu. Entretanto, este cenário é significativamente diferente para as sociedades Jê do sul pré-contato. Pesquisas recentes realizadas desde os anos 2000 em sítios de aterros anelares com montículos (CÁRDENAS *et al.*, 2015; COPÉ, 2015; DE MASI, 2009; IRIARTE *et al.*, 2013) apontam para o desenvolvimento de rituais funerários centrados na cremação. Tal prática parece ter desenvolvido um papel central tanto na concepção de uma boa morte como na elaboração de respostas negociáveis ou inegociáveis frente à morte.

A cremação pode ser descrita como uma série de ações ritualísticas que utilizam da natureza transformativa do fogo, a sua mais conhecida reação e meio, para garantir uma passagem segura ao mundo dos mortos. Essa prática constitui um importante processo de transformação a qual é decorrente da combinação da agência humana com o fogo, o ambiente, o corpo, os acompanhamentos materiais e simbólicos. Neste contexto, a cremação pode ser definida como: um processo transformador central com aspectos rituais, sociais e tecnológicos (OESTIGAARD, 1999). A maneira pela qual os ancestrais dos Jê do sul garantiam *uma boa morte* (NILSSON STUTZ, 2003; 2010). Como veremos no decorrer deste artigo, a realização de rituais funerários centrados na cremação garantiria uma morte socialmente aceitável, além de gerenciar, durante a perigosa *fase liminar* (VAN GENNEP, 1960), a ameaça que o morto e seu cadáver representavam para esses grupos. Durante essa fase, não apenas o corpo biológico mas, também as relações culturais e sociais se modificam. Neste contexto, o desenvolvimento de práticas ritualizadas proporcionava a criação de um espaço e tempo estruturado, no qual a ordem social poderia ser preservada, as identidades reforçadas e a continuidade enfatizada, enquanto as relações eram renegociadas e redefinidas.

O artigo tem como objetivo investigar a ritualização das práticas funerárias desenvolvidas nas terras altas do sul do Brasil, a partir de 1000 BP até o período de contato (COPÉ, 2015; IRIARTE, GILLAM, MAROZZI, 2008; IRIARTE *et al.*, 2013; NOELLI, 2005). Diante disso, apresentarei algumas considerações teóricas referentes aos campos da antropologia, teoria ritual e arqueologia da cremação. Com base nessas abordagens, sugiro que é possível inferirmos, através do estudo das práticas ritualizadas destinadas ao corpo do morto, aspectos importantes da estrutura cosmogônica e de identidade da sociedade Jê do sul.

Primeiramente, descreverei algumas similaridades e diferenças presentes no registro arqueológico em sítios Jê, tendo como base as análises bioarqueológicas de remanescentes humanos cremados e a cultura material associada a esses (ULGUIM, 2015). Discutirei também alguns aspectos dos relatos etnográficos e da narrativa cosmológica dos grupos Jê modernos no que concerne a cremação e os rituais funerários. Por fim, proponho algumas hipóteses iniciais sobre as práticas funerárias ritualizadas desenvolvidas por essas sociedades pré-contato, e sobre a relação essencial entre o fogo, a morte e os indivíduos construtores destes monumentos e habitantes destas paisagens sagradas.

Os sítios arqueológicos em questão são chamados na língua portuguesa de aterros anelares com montículos ou danceiros, e na língua inglesa de *mound and enclosure complexes* ou MECs (utilizaremos a abreviação segundo IRIARTE *et al.* (2013). Tratam-se de estruturas arqueológicas monticulares construídas em terra. Tais sítios estão localizados em pontos estratégicos na paisagem em topos de morros e encostas, nas terras altas do sul do Brasil. Possuem formato circular, elíptico ou em forma de

fechadura. Além de exibirem anéis entre três a dez metros de largura e 20 a 200 metros de diâmetro (IRIARTE *et al.*, 2013) (Figura 1). Medem entorno de 0,5 metros de altura, embora existam exemplos com alturas superiores. Comumente apresentam em sua configuração um montículo central. São associados no período pré-contato à tradição arqueológica e cerâmica Taquara-Itararé (ARAÚJO, 2007). Pesquisas recentes apontam que essas estruturas com caráter cerimonial, teriam sido construídas entorno do segundo milênio d. C. até o século XVIII (DE MASI, 2009; DE SOUZA *et al.*, 2016; IRIARTE, GILLAM, MAROZZI, 2008). De acordo com a literatura, tais grupos seriam os ancestrais das sociedades Jê modernos (NOELLI, 1999), além de serem responsáveis na região pela propagação, entorno de 3000 BP, das línguas da família Jê do tronco linguístico Macro-Jê. Historicamente essa propagação teria ocorrido durante a migração desses povos para o sul (URBAN, 1992).

Foram identificados na revisão da literatura 11 sítios com remanescentes cremados em contextos funerários (Tabela 1). Destes quatro foram analisados pela autora. Apresentarei neste momento de forma breve algumas informações acerca dos sítios analisados neste trabalho. Os sítios RS-PE-21 e RS-PE-29 localizam-se no estado do Rio Grande do Sul no município de Pinhal da Serra. Já os sítios SG-AG-108 e Abreu e Garcia localizam-se no estado de Santa Catarina nas cidades de Anita Garibaldi e Campo Belo do Sul (ULGUIM, 2015; 2016). Estes sítios foram escavados entre os anos de 2001 e 2015. Tratam-se de pares de estruturas anelares com montículos centrais. Medem entre 10 e 50 metros em diâmetro e 0,5 metros em altura (COPÉ, SALDANHA, CABRAL, 2002; DE SOUZA, COPÉ, 2010; HERBERTS, MÜLLER, 2007; ULGUIM, 2016) (Tabela 1, Figura 1).

Figura 1: A região e os sítios estudados, com os planos dos MECs nas terras altas do sul do Brasil

Nota: sítios pesquisados: RS-PE-21, RS-PE-29, SC-AG-108 e Abreu e Garcia

Fonte: modificado de Iriarte et al. (2008), Figura 2; Ulguim (2015), Figura 8.3.

O FOGO, A MORTE E A TRANSFORMAÇÃO RITUAL

A Morte

Para compreendermos a importância da prática funerária da cremação e da percepção de uma boa morte é necessário entendermos primeiramente o fenômeno da morte. É notório que a morte provoca reações diversas nas sociedades humanas, e que cada tipo de reação possui um significado e uma expressão particular (METCALF; HUNTINGTON, 1991). A morte é um elemento universal da existência humana, um fenômeno social e biológico que interage constantemente com os vivos. Metcalf *et al.* (1991) propõem que a universalidade da morte é evidente na diversidade de reações culturais produzidas por essa. Diante da morte corpos são preservados, queimados ou expostos de distintas formas por meio de complexos rituais funerários como a: mumificação, cremação, inumação e dissecação. Dessa maneira, tais práticas e rituais são sempre dotados de significado e constituem escolhas não randômicas de ações irrefletidas ou inegociáveis.

A morte marca um momento de mudança e transformação na sociedade, uma vez que as relações entre indivíduos transitam para um novo estado ou status. O corpo passa a ser considerado como um local de identidade e comunidade. Com a morte, o corpo social, o corpo culturalmente e socialmente produzido, assim como o corpo biológico, colapsam, quebrando as ligações existentes entre a entidade social e a biológica (NILSSON STUTZ, 2003). Como observado por Hertz (1960), rituais de morte transformam os corpos de diferentes maneiras que geralmente envolvem a destruição dos tecidos moles e a liberação de elementos imutáveis. O corpo torna a morte visível, e sua decomposição demanda uma ação de controle que não apenas transforme o corpo, mas também a pessoa social e a sua reclassificação enquanto espírito ou ancestral (GRAMSCH, 2013). Desse modo, o corpo apresenta um problema para os descendentes, os quais precisam decidir como o espírito será libertado da carne. A carne ou tecidos moles desenvolvem um papel vital em diferentes esferas separando a morte da vida, e os mortos dos vivos (OESTIGAARD, 2015).

Nesse contexto, a presença do cadáver é percebida como um perigo à sociedade, uma ameaça aos vivos e à ordem natural do mundo (HERTZ, 1960), uma vez que as categorias sociais são transgredidas ou modificadas. Essa percepção de ameaça a sociedade é correlacionada aqui ao modelo tripartido sobre os ritos de passagem. Mais especificamente a fase liminar como proposto por Van Gennep (1960) e Turner (1969). Tal fase demanda o controle e a gestão dessas ameaças colocadas à sociedade (GRAMSCH, 2013). Com isso, ações ritualizadas seriam então empregadas como mecanismos utilizados para navegar através dessas perigosas mudanças. Nesse âmbito, para que as transformações e separações ocorram de forma segura se faz necessário a execução de práticas funerárias que permitam uma boa morte, preservando assim a ordem social, a aceitação e o retorno de indivíduos na sociedade após um período de redefinição e negociação (NILSSON STUTZ, 2010).

Em “A morte como quase acontecimento” Viveiros de Castro (2009) fala sobre a relação das sociedades indígenas com a morte. Como ressaltado por Viveiros os indígenas e a sociedade ameríndia não temeriam a morte, mas sim o morto. Morrer seria considerado um ato de traição, já que o indivíduo se transforma. O morto é percebido como um inimigo que profundamente rancoroso de sua morte quer levar consigo

seus entes mais próximos, os atraindo para a morte por meio da dor da saudade, a qual é considerada uma doença. Como proposto por Viveiros de Castro, “o problema dos mortos é que eles matam”. Para o autor, os rituais são considerados como uma máquina de proteção da sociedade, formulados e desenvolvidos para manterem os vivos, vivos e seguros mantendo os mortos, mortos. Assim, a morte não seria uma *não* existência, mas sim uma outra existência, a qual torna possível diferentes formas de diálogos entre os vivos e os mortos, por meio de outras performances e canais de comunicação.

Ritualização

Uma das abordagens empregadas neste estudo é a teoria ritual proposta por Catherine Bell (1992, 1997). De forma breve, Bell aplicou o conceito de *Practice Theory* proposto por Bourdieu (1977) ao conceito de ritual. Para a autora, o ritual pode ser visto como parte de um processo de estruturação, no qual o significado de uma ação é criado pelos diferentes atores através da prática e da experiência acumulada de conhecimentos. Sendo a prática associada a atividades de aprendizado, o que a diferencia de outras rotinas. Estudos recentes como o de Bell estão cada vez mais se afastando de questões que envolvem a compreensão do significado de ritual *per se* para discutir a prática ritual, o processo social e seu efeito. Para diferenciar rituais de outras ações a autora apresenta o conceito de ritualização. Com base nesse conceito, ações são definidas e diferenciadas de outras ações a partir do modo que agimos: como fizemos, o que fizemos, e por que razão específica fizemos. Em outras palavras, uma forma estratégica de agir que ao diferenciar define uma determinada prática ritual tornando essa significativa, poderosa e privilegiada (BELL, 1992; BERGGREN; NILSSON STUTZ, 2010). Essas ações rituais podem ainda fazer parte da vida cotidiana e se misturar com práticas profanas, ao invés de formarem uma faceta separada do cotidiano (BRADLEY, 2005).

Nesse modelo, as intenções dos atores individuais são menos importantes. De outro modo, a ênfase encontra-se na criação de um espaço e tempo estruturado, em que os participantes e seus gestos são incorporados juntamente com todos os objetos materiais e espaços, tornando-se parte do processo de estruturação e da criação da prática ritual. Neste âmbito, a cosmologia é criada através da separação que ocorre no interior da prática ritual. Os rituais são, portanto, em grande medida dependentes dos conhecimentos adquiridos, principalmente no que tange a maneira adequada de executar o ritual. Esses possuem autonomia, uma vez que constituem escolhas feitas pelos atores para reforçar ou alterar determinadas práticas. “O significado não precede a ação, mas é criado toda vez que o ritual é praticado e experimentado. Ele pode, portanto, variar de um momento para o outro e de uma pessoa para a outra.” (BERGGREN; NILSSON STUTZ, 2010). Nesse contexto, costumes são transmutados ou ainda perdidos. De Boeck (1995) apresentou sua perspectiva sobre a natureza individual desses eventos. Para ele, a experiência acumulada dos participantes aponta para uma recriação constante da estrutura. Tal fato é particularmente pertinente para os rituais cosmogônicos, os quais envolvem a revelação e recriação dos mitos de criação¹. Neste contexto de teoria da prática ritual (BELL, 1997; NILSSON STUTZ, 2010), compreendemos a cremação como parte integrante de um conjunto mais amplo de ações ritualizadas desenvolvidas pelas sociedade Jê do sul.

111 O cadáver não mais tem controle sobre os processos transformativos como o início da fase de putrefação e decomposição, contrastando com o corpo vivo. Por con-

seguinte, uma ação de controle se faz necessária, deixando a cargo dos descendentes e da comunidade a decisão de como dispor do corpo. Através das práticas funerárias é possível, portanto, controlar e gerenciar os processos e transformações “corrigindo” o cadáver, a fim de proporcionar um enterro digno, em outras palavras, uma boa morte; de acordo com as convenções sociais e experiências de determinada comunidade. Por sua vez, a boa morte desenvolve um papel central tanto na construção de uma identidade interna quanto externa em relação ao outro. Assim, o corpo passa a ser considerado o local físico onde o ritual é realizado, o lócus principal (BERGGREN; NILSSON STUTZ, 2010), no qual a manipulação dos remanescentes permite aos participantes restabelecer e afirmar a identidade, a continuidade ou a ruptura com o passado, por meio da convocação de memórias sociais. Ao garantir uma boa morte através da realização dos rituais a sociedade restabelece a ordem e demonstra a sua resistência à morte, reconstruindo a estrutura social e cosmológica e abrindo assim um espaço para a redefinição das relações (NILSSON STUTZ, 2010). A prática reflete o corpus de conhecimento aprendido, e auxilia na produção de um discurso social de negociação, já que diferentes categorias são produzidas e reproduzidas.

Neste caso ao observarmos a variabilidade das práticas funerárias nas sociedades Jê, estamos potencialmente verificando a reprodução não negociável ou irrefletida de respostas à morte e de escolhas estratégicas que definiriam o que a sociedade Jê concebe como uma boa morte. Essas escolhas em casos específicos visam a fortalecer a estrutura de modo geral (NILSSON STUTZ, 2010).

Interpretando o Ritual

Como podemos, então, interpretar práticas rituais no registro arqueológico (KYRIAKIDIS, 2007), ou distinguir ritual de causas biológicas ou naturais? (KNÜSEL; JANAWAY; KING, 1996). De fato, uma série complexa de sons, imagens, cheiros e emoções que acompanharam esses eventos são irrecuperáveis (KUS, 1992). Como ressaltado por Berggren; Nilsson Stutz (2010) o arqueólogo, em nenhum momento ao escavar os vestígios do passado pode pressupor que está lidando exclusivamente com vestígios de ritual, em vez de outra categoria da prática.

A priori, nós não sabemos que estamos lidando com rituais...Contudo, é possível assumir que as estratégias de ritualização podem ser visíveis no material. Estas estratégias são contextualmente determinadas, e portanto, diferem de cultura para cultura. O que foi anteriormente considerado como traços universais de ritual, tal como o formalismo, repetição e durabilidade, não são qualidades inerentes do ritual, mas estratégias frequentes de ritualização (BERGGREN; NILSSON STUTZ, 2010, p. 184; tradução da autora).

Para Pearson (2003), evidências de ritual são compostas por ações que deixariam vestígios materiais. Embora não seja possível escavarmos o comportamento ritual, é possível escavarmos os vestígios materiais desse comportamento. Assim, uma das possíveis formas de interpretarmos ritual é através da observação de elementos específicos, tais como: evidências de estruturação do espaço, atividades coletivas de consumo de comidas e bebidas, formas repetidas de cultura material e tratamentos específicos destinados aos mortos. Nesse âmbito, a presença repetida de tais elementos em contextos arqueológicos produziria uma sequência de ações, as quais formariam padrões

através do tempo e espaço. Essa abordagem trabalha com a hipótese de que o registro arqueológico seria influenciado por processos deposicionais, pós-deposicionais ou tafonômicos (SCHIFFER, 1987). Assim, ao nos depararmos e analisarmos evidências de sequências repetidas de práticas funerárias devemos considerar a possibilidade de estarmos observando ações estratégicas, as quais podem estar refletindo respostas irrelevantes, negociáveis ou inegociáveis frente à morte (NILSSON STUTZ, 2010).

A Cremação

A palavra “cremar” deriva do latim *cremare* que significa “queimar”, e sua raiz protoindo-europeia é *Ker-* que significa calor ou fogo (POKORNY, 1959). Para Oestigaard (1999), o fogo é uma reação dinâmica que pode ser vista como a “personificação da mudança”. Além de ser um elemento apotropaico bastante comum, ou seja, que tem o poder de afastar influências maléficas (BARBER, 1990, p. 385). Para o cristianismo, a prática da cremação apresenta uma conotação negativa, todavia para outras sociedades e crenças a cremação e o fogo são percebidos de forma positiva. Para essas sociedades tanto do passado quanto do presente a cremação é compreendida como um meio transformativo pelo qual o indivíduo é liberto de seus tecidos moles, e por conseguinte das impurezas, transgressões e mortalidade associados a estes. Outro aspecto visto como positivo é a incorporação de maneira ativa e eficiente dos indivíduos nas esferas espirituais (OESTIGAARD, 2015). Neste contexto, o conceito de transformação irreversível, mediada pelo calor, é apresentado aqui enquanto uma solução cultural ao “atravessar das fronteiras” (COLLETT, 1993). Como apontado por Hertz (1960, p. 46), “longe de destruir o corpo, o fogo transforma o corpo”, permitindo uma rápida entrada para outra existência em uma nova forma. Em algumas culturas o fogo é visto como um agente de libertação da alma. Tal prática também é descrita como um processo visível e intenso, ou até mesmo um espetáculo (DOWNES, 1999), já que durante, a sua realização diversos sons, cheiros e imagens são produzidos, evocando assim diferentes sentidos e memórias.

A cremação é um rito funerário com múltiplos propósitos e que apresenta uma ênfase na carne do morto. Essa prática pode ser compreendida como uma primeira solução ao problema da decomposição, atuando enquanto um processo transformativo visível que tanto transforma o corpo quanto as relações sociais. Nela concepções cosmológicas são expressadas por meio das práticas rituais, as quais possibilitariam uma passagem segura ao morto durante a fase liminar. Neste contexto, sugerimos a ampliação da definição de cremação para além de “o ato de queimar o cadáver”, como proposto por McKinley (1997, p. 130), para “práticas e movimentos que envolvem a queima, os vivos e os mortos”, com múltiplos espaços de atividades e caminhos do corpo (DOWNES, 1999).

É importante ressaltar que a cremação não constitui um ato final. Os remanescentes humanos cremados, muitas vezes denominados incorretamente de “cinzas”, raramente são deixados no lócus da pira funerária caracterizando um depósito cremado primário. Frequentemente, após um determinado período, é realizado um rito funerário complementar de enterro (HERTZ, 1960). Logo, “a cremação não é apenas uma, mas muitas práticas funerárias” (QUINN; KUIJT; COONEY, 2014, p. 5). Dessa forma, torna-se imprescindível refletirmos sobre o real papel e importância da cremação enquanto prática funerária para as sociedades ameríndias brasileiras. Por décadas essa

prática sofre a negligência acadêmica e da percepção errônea de que esta consistiria em uma prática simplista e/ou secundária em comparação à inumação. Em grande parte, tal visão está associada a uma ideia ingênua de que a cremação “destrói” os remanescentes, o que indicaria pouca atenção, cuidado e investimento com o funeral e com o corpo. Longe de destruir, a cremação transforma. Trata-se de um complexo rito de passagem, e futuros estudos devem levar em consideração seu potencial informativo (THOMPSON; ULGUIM, 2016).

ANÁLISE DAS EVIDÊNCIAS

Interpretando as Evidências Arqueológicas

Quais seriam então as evidências, na área de estudo, relacionadas às atividades rituais? Há mais de 100 anos que pesquisas arqueológicas confirmam o caráter funerário dos montículos. Desde de 1908, Telêmaco Borba (1908, p. 124-125) relatava a presença de remanescentes cremados no interior dessas estruturas:

...sempre nos despertava a atencao, certos monticulos de forma conica que encontravamos nos pontos mais elevados das cochilhas, principalmente nas das immediacoes das grandes florestas de pinheiros... Procedemos a excavacao de um destes monticulos...deparamos, com uma lage...removendo-a, encontramos: Carvao e cinsas sobrepostos a uma lage horizontal, e duas em sentido vertical. Depois temos procedido a outras excavacoes em monticulos semelhantes, e o resultado tem sido identico (BORBA 1908, p. 124-5).

Trabalhos anteriores focaram em questões como a: atribuição de grupos étnicos (especificamente Kaingang ou Xokleng), complexidade arquitetônica, e debates sobre função (seriam aldeias fortificadas, locais de habitação, sítios cerimoniais ou cemitérios de chefes indígenas?). Pesquisas recentes apontam a presença em MECs de remanescentes humanos cremados, vestígios de piras e acompanhamentos funerários.

Além de evidências de festins como o consumo de comidas e bebidas nas praças e nas proximidades dos montículos. Tais evidências abriram espaço para discussões e interpretações sobre aspectos cerimoniais, complexidade, estruturas sociais e paisagem. Entretanto, pouquíssimos trabalhos buscaram, do ponto de vista do ritual e da bioarqueologia, interpretar os remanescentes cremados, a cremação e a sua importância para a sociedade Jê do sul pré-contato.

Análises Bioarqueológicas: representação das partes esqueléticas

Apresentarei neste momento novas interpretações sobre os resultados das análises bioarqueológicas dos sítios RS-PE-21, RS-PE-29, SG-AG-108 (ULGUIM, 2015). Além de algumas observações iniciais relativas ao material bioarqueológico do sítio Abreu e Garcia (ULGUIM, 2016) (Tabela 1).

Tabela 1: Resumo das evidências da presença de remanescentes cremados com base na revisão de sítios Jé do sul

Sítio	Tipo de Sítio	Montículos com Remanescentes	Reutilização do montículo	Nº de Depósitos	Tipo de Depósito Cremado	Contexto	NMI	Idade	Sexo	Nº Frags	Acompanhamentos Funerários	Datas Associadas (cal d. C. 2o SHCal13)	Referências
SC-AG-108*	2 MECs c/1 montículo central em cada	MEC 1	Não	1	Primário	Vestígios da pra	2	Adultos	Masculino ***	1128	Fragmentos cerâmicos; Agrupamento de pedras	1465-1650 (Beta-226125; 350±40 BP)	HERBERTS; MÜLLER, 2007; MÜLLER; MENDONÇA DE SOUZA, 2011; ULGUIM, 2015
		MEC 2	Não	1	Secundário	Na base do montículo	1	>21 anos	**	241	Fragmentos cerâmicos; líticos	n/a	
RS-PE-29-3*	2 MECs c/1 montículo central em cada	MEC 3A	Sim	1	Secundário	Corte	1	14-20 anos	**	458	**	1405-1610 (Beta-242869; 490±40 BP)	DE SOUZA; COPÉ, 2010; ULGUIM, 2015
				1	Primário	Vestígios da pra	1	**	Feminino ***	181	Fragmentos cerâmicos acima do depósito	1479-1655 (Beta-242860; 340±40 BP)	
RS-PE-21*	2 MECs c/1 montículo central em cada	MEC A	Não	1	Primário	Vestígios da pra	1	**	**	298	Fragmentos cerâmicos (copo)	1465-1650 (Beta-242868; 350±40 BP)	COPÉ; SALDANHA; CABRAL, 2002; ULGUIM, 2015
				19	Secundário	Cortes e dispersão	Individual & Múltiplo	Em análise	Em análise	Em análise		Vasos cerâmicos acima de dois depósitos; Pedras acima de dois depósitos.	1454-1627 (Beta-395742; 400±30 BP) 1438-1795 (Beta-395744; 370±70 BP) 1482-1642 (Beta-395741; 360±30 BP) 1505-1650 (UGAMS-19003; 330±20 BP) 1515-1801 (Beta-395743; 270±30 BP) 1645-1876 (Beta-395740; 230±30 BP)
SC-AG-12	2 MECs MEC1 c/ um pequeno montículo; MEC 2 c/ dois montículos	MEC 2: Montículo 1	Sim	5	Secundário	Corte	1 por depósito (5 ao total)	Adultos e duas crianças	**	**	Não associado diretamente	1439-1626 (Beta-185442; 430±40 BP)	DE MASI, 2005, 2009b
		MEC 1	Não	1	Primário	Vestígios da pra	1	Adulto	**	**	Vasos cerâmicos, copo acima de um depósito	n/a	
SC-AG-98	1 MEC c/ 1 montículo central	MEC 1	Sim	1	Secundário	Corte	2	>17 anos	**	1257	Dois vasos cerâmicos: tigela e copo, e um tortual de fuso;	n/a	HERBERTS; MÜLLER, 2007; MÜLLER; MENDONÇA DE SOUZA, 2011
				1	Primário	Vestígios da pra	1	>17 anos	**	487	Lífticos	1316-1459 (Beta-175188; 560±50 BP)	
SC-AG-100	1 MEC c/ 4 montículos centrais	MEC 1: Montículo 2	Não	1	Primário	Vestígios da pra	1	Não criança	**	31	Duas vasilhas cerâmicas (uma fragmentada)	1453-1637 (Beta-226124; 390±50 BP)	
		MEC 1	**	1	**	**	**	**	**	**	**	1645-... (Beta 190312; 220±40 BP)	DE MASI, 2005, 2009b
SC-AB-96	4 MECs c/ montículos centrais e nos anéis	MEC 1	Não	1	Secundário	**	**	**	**	**	Lascas lífticas	1464-1645 (Beta 190303; 360±40 BP)	
SC-CL-46	3 montículos c/ plazas (sem anéis)	Aterro-plataforma 3	***	1	Secundário	Na base do montículo	**	**	**	**	**	1048-1261 (Beta-351742; 910±30 BP)	SCHMITZ, 2014; SCHMITZ et al., 2013
PR-UB-4	Montículo com uma vala no entorno	Aterro	***	2	**	Na base do montículo	**	**	**	**	Carapaças de lamelibrânquios, fragmentos cerâmicos, líticos	n/a	CHMYZ; SAUNER, 1971; CHMYZ et al., 2003

Nota: o sítio Posto Fiscal não foi incluído pois conta apenas com um fragmento ósseo. Datas calibradas com OxCal 4.2, SHCal13 (HOGG et al., 2013; RAMSEY, 2009). Legenda: *Sítios analisados; **Não descrito/identificado. ***Possivelmente.

Em todos os contextos funerários aqui analisados, existe uma consistente representação das partes esqueléticas que correspondem a esqueletos completos, ou seja, há uma representação tanto do esqueleto axial como do apendicular. Tal observação sugere que após a morte os corpos teriam sido preparados para a cremação de forma relativamente rápida. Até o momento não observamos evidências de descarnação ou da possível exposição dos corpos para a decomposição de seus tecidos moles (ULGUIM, 2015).

No sítio SC-AG-108, evidências indicam que os corpos foram colocados na pira em posição anatômica e portanto, estariam provavelmente articulados no momento da cremação. O aparecimento de fraturas curva transversal e a presença de torção em alguns remanescentes sugere que os *links* de colágeno e apatita estariam presentes no momento da queima; indicando a cremação dos ossos com os tecidos moles. Contudo, é importante ressaltar que estudos recentes apontam que a presença de fraturas curva transversal, deformação e torção podem ocorrer em ossos secos ou mesmo descarnados (GONÇALVES *et al.*, 2011; ULGUIM, 2015).

Deposição

Na maioria dos casos, os corpos não são enterrados *in situ*, ou seja, não parece tratar-se de depósitos cremados primários. Em vez disso, os fragmentos ósseos seriam coletados da *ash-bed* (vestígios da pira) (Figura 4), isto é, no local onde a pira estava (ULGUIM, 2015). Os remanescentes eram então transportados para os montículos, onde seriam depositados no interior dessas estruturas. Em algumas ocasiões a pira era construída dentro desses montículos. Os montículos poderiam conter remanescentes cremados, ou os ossos poderiam ser depositados em montículos em que não havia remanescentes. Os depósitos eram feitos geralmente dentro de um pequeno corte e depositados diretamente no solo ou dentro de algum tipo de recipiente orgânico ou ainda envolto em material orgânico como folhas. Essa inferência é apoiada pela visível contenção dos remanescentes no interior dessas feições e pelo formato subcircular de suas bordas frequentemente observadas nas escavações (Figura 2).

Figura 2: Exemplo de deposição em montículos Jê. Modelo 3D de um depósito cremado secundário do sítio Abreu e Garcia

Fonte: ULGUIM (2016, Figura 32). Disponível em: <<https://skfb.ly/HDTF>>

Figura 3: Análise da coloração. Fragmento ósseo do sítio RS-PE-21 Fonte: modificado de Ulguim (2015)

Destacamos também a delimitação de espaços funerários, os quais eram realizados por meio do arranjo intencional de pedras. Essa delimitação provavelmente era feita para demarcar os contextos com depósitos cremados. Outra forma de depósito secundário cremado observada em sítios Jê do sul são os fragmentos ósseos encontrados espalhados no solo, em contextos não delimitados, ao longo da escavação. Em alguns casos parece tratar-se de problemas pós-deposicionais, associados a bioturbações. Entretanto, não descartamos que essa distribuição de fragmentos seja intencional indicando assim uma ação estratégica e negociável do ritual, no qual, em algumas situações os remanescentes seriam espalhados no interior do montículo e posteriormente enterrados.

Número Mínimo de Indivíduos

No sítio RS-PE-29, contamos com a presença de indivíduos isolados, mas em Santa Catarina no sítio SC-AG-108 observamos a presença de dois indivíduos cremados na mesma *ash-bed* (vestígios da pira), além de evidências da inclusão de vários indivíduos dentro de um mesmo contexto² (DE MASI, 2005; ULGUIM, 2015) (Tabela 1). A cremação e a deposição de um ou múltiplos indivíduos, incluindo depósitos distintos e coletivos (vários indivíduos depositados em diferentes momentos no mesmo contexto), parecem apontar outra ação negociável do ritual.

Fragmentação e Coloração dos Remanescentes

A cremação parece ocorrer em piras funerárias construídas ao ar livre, com

elementos ósseos se encontrem calcinados e fragmentados pela ação do fogo (ULGUIM, 2015) (Tabela 2, Figura 3).

Tabela 2: Análises da fragmentação (Depois de ULGUIM, 2015)

Tamanho dos ossos (mm)	10	15	20	30	40	50	60
RS-PE-21 Vestígios da pira	72,8%	16,4%	6,0%	3,7%	1,0%		
RS-PE-29 3A Vestígios da pira	63,0%	27,6%	8,3%	1,1%			
RS-PE-29 3A Corte	59,8%	21,2%	11,4%	6,1%	1,5%		
SC-AG-108 1 Vestígios da pira	60,4%	25,5%	8,2%	4,6%	0,6%	0,4%	0,2%
SC-AG-108 2 Corte	71,0%	16,2%	6,2%	3,7%	2,1%	0,8%	

Formato da Pira Funerária

Aqui um esforço significativo era empregado, uma vez que a construção de piras requer tanto a seleção de matérias-primas, a qual provavelmente não era aleatória, como a coleta de grandes quantidades de madeira para servir como combustível. Além disso, sua construção exige em alguns casos conhecimento especializado. Algumas piras parecem apresentar um *design* ou formato retangular com aproximadamente 1,2 metros (Figura 4). Diferentemente de outros fogos, a pira demanda a produção de um calor intenso com altas temperaturas (ULGUIM, 2015). Em diferentes montículos é possível observar a base da pira (argila queimada) durante a escavação. Ossos calcinados e vestígios alinhados de carvão vegetal também compõem indícios dessas estruturas. A mata de araucária foi a provável fonte de matéria-prima, uma vez que essa madeira apresenta uma eficiência de queima significativa e ampla distribuição. Possivelmente, a araucária desempenhou um papel importante e de caráter simbólico para estes grupos. As análises iniciais de padrões de coloração e queima dos remanescentes sugerem que os indivíduos em sua maioria foram colocados na pira em posição supina, estendida em decúbito dorsal.

Figura 4: Na esquerda imagem dos vestígios de uma pira experimental de formato retangular após a combustão

Nota: modificado de Marshall (2011, Figura 5). Na direita imagem da pira do sítio RS-PE-29 com detalhe da argila queimada indicando a base da pira (NupArq, UFRGS 2008; ULGUIM, 2015).

A cremação conta também com a presença de vasilhas cerâmicas, como acompanhamentos da pira funerária e arqueofauna. Os vestígios faunísticos foram encontrados misturados aos depósitos de remanescentes humanos ou em estruturas de combustão (ULGUIM, 2016). A presença de arqueofauna associada a contextos de cremação, em montículos Jê no sul, constitui um tema muito importante, já que auxilia na compreensão das diferentes relações entre humanos e animais. Neste caso em uma esfera distinta da subsistência alimentar. Também observamos evidências de acompanhamentos funerários que provavelmente não foram cremados na pira, mas sim depositados em associação com os depósitos cremados. Estes acompanhamentos são recipientes cerâmicos, provavelmente tigelas e copos, notavelmente similares em sua forma e que foram evidenciados em vários sítios (Figura 5). Outro aspecto importante da prática funerária diz respeito à provável utilização final desses vasilhames cerâmicos. O que nos chama a atenção é que não observamos evidências de sua utilização como urna funerária; ou seja, os remanescentes cremados não são encontrados dentro de recipientes cerâmicos nos contextos funerários. Além da presença de tigelas e copos, formas específicas como pequenas estatuetas femininas e masculinas foram escavadas no sítio SC-AG-12 (DE MASI, 2009).

Figura 5: Exemplos de vasilhames cerâmicos do sítio Abreu e Garcia (ULGUIM, 2016, Figura 38) e do sítio SC-AG-12

Nota: modificado de De Masi (2005, Figura 20), ambas as vasilhas apresentam decoração semelhante.

A presença de colorante também constitui um elemento importante ao observarmos aspectos e práticas rituais. Em nossas análises notamos a presença tanto de fragmentos de ocre, em associações a estruturas de combustão que não piras, quanto ocre em pasta presente em depósitos cremados sobre os remanescentes, apontando assim para uma utilização e processamento diferenciado do mesmo recurso em diferentes contextos relacionados ao ritual funerário (ULGUIM, 2016).

Outras Evidências

Outra evidência importante presente nos MECs são as estruturas de combustão³ como fogos e fogueiras, as quais parecem compor parte integrante e importante do rito funerário. O sítio SC-AG-12 apresentou uma fogueira de dois metros de diâmetro no sepultamento do círculo 1 (DE MASI, 2009). No SC-AG-95 foram “encontradas duas estruturas funerárias no montículo, restos humanos cremados, fogueiras e duas

vasilhas semelhantes... Uma fogueira bem circular, com 40 cm de diâmetro e a outra mais oval” (HERBERTS, 2006, p. 161).

Outros MECs apresentaram evidências de festins. No sítio PM01 fornos foram evidenciados. E a reutilização dessas estruturas e sítios vem sendo interpretada como evidência de práticas rituais de festins (IRIARTE; GILLAM; MAROZZI, 2008). A presença de festins é um elemento importante na interpretação de práticas rituais, uma vez que assinala a repetição de eventos e atividades de consumo de comidas e bebidas em espaços onde a comunidade se reuniria.

Os Dados Etnográficos e Históricos

Devido à ligação entre os Jê, cuja a presença foi registrada na região do século XVII em diante, e a evidência arqueológica presente até o século XVIII, é possível compararmos e contrastarmos os dados etno-históricos e etnográficos com o registro arqueológico. Em grande medida, os relatos aqui apresentados refletem a análise dos registros documentais que descrevem rituais funerários associados à cremação. Desta forma, busco praticar aqui uma *etnobiaarqueologia*, propondo assim uma reflexão crítica das fontes e dos dados bioarqueológicos para além de correlações diretas. Deste modo, o emprego da etnobiaarqueologia neste estudo tem por objetivo auxiliar e qualificar o desenvolvimento de hipóteses relativas às práticas funerárias.

Uma das primeiras provas documentais da realização da cremação entre os Jê no sul do Brasil foi descrita em 1630 por Montoya (BIBLIOTECA NACIONAL, 1951, p. 346-7), ao retratar as práticas funerárias de grupos “Gualachos” na região do Rio Piquiri, atual Paraná. Ele descreve que esses grupos deixavam o corpo para secar em um lugar alto, visitando regularmente com chicha, até que o corpo estivesse “seco”, quando então trariam madeira, mel e “vino” levando toda a comunidade para construir a pira funerária e cremar o morto, enquanto entoavam cantos. Por fim, faziam uma pequena “*caçilla*”, cobriam essa, e comiam comidas.

diçen q pueden ellos embiar las animas de sus difuntos al çielo para lo qual luego q muere alguno no lo entierran, sino le haçen un lecho en alto y le cubren muy bien con paja, y alli lo dejan para q se sequen y le suelen llevar chicha, todo el tiempo q esta alli y le van a viçitar a menudo y ver si se ha secado...cuerpo esta ya seco buscan mucha miel y haçen mucho vino y combidan a todos los del pueblo para embiar el alma del difunto al çielo y para esto se van al monte y haçen unas buenas cargas de leña y las traen corriendo... corriendo diçiendo todas estas palabras rica rica tapa tapa q quiere deçir sube sube del campo, llevando aquellas cargas de leña dando una buelta al deredor del cuerpo, y luego le pegan fuego (MONTROYA [1630] (BIBLIOTECA NACIONAL, 1951, p. 346).

A direção da fumaça possuiria um significado cosmológico e simbólico. De acordo com Montoya, se a fumaça fosse para a direita seria um sinal de que a alma do individuo iria para o céu, se dissipasse significava que ficaria na terra.

Outros viajantes também registraram na região a presença de práticas funerárias associadas à cremação (Quadro 1), em particular a partir do século XIX, com o aumento da atividade colonial no Brasil. Vasconcellos, em 1884 (1912), e Ourique em

1887 (PEREIRA, 2013), relatam o que chamo na bioarqueologia de depósito cremado secundário, “enterram estas cinzas em uma pequena sepultura”, além de descreverem a “a cremação dos corpos” seguida da sua deposição.

Quadro 1: Resumo dos relatos históricos notáveis de cremação na região

Fonte	Montoya [1630] (BIBLIOTECA NACIONAL, 1951)	Vasconcellos [1884] (VASCONCELLOS, 1912)	Ourique [1887] (PEREIRA, 2013)
Ano	1630	1884	1887
Área	Concepción de los Gualachos, Paraná	Vale do Itajaí, Santa Catarina	Rio Grande do Sul/ Santa Catarina
Cremação	Sim	Sim	Sim
Tratamento	Corpo seco	n/a	n/a
Pira	van al monte y hagen unas buenas cargas de leña	n/a	Conica de madeiras
Deposição secundária	Una caçilla	Buracos feitos cuidadosamente	Uma pequena sepultura
Construção	Muy pequena	Conforme a categoria do morto dão maior ou menor altura na terra	Pequena
Pontos Cardeais	Si el humo sube derecho dige n q va su alma al çielo	n/a	n/a
Cantos/ Danças	Sim	n/a	n/a
Festim	Mel y vino	n/a	n/a

No século XX, descrições de rituais são encontradas nas documentações etnográficas das comunidades Kaingang no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina nas terras indígenas (TI) Laklãnõ/Xokleng. A TI está localizada no Alto Vale do Itajaí/SC, a cerca de 200 km da área em estudo. Seus habitantes se autodenominam Laklãnõ⁴ (GAKRAN, 2005). Em 1914 “deixaram a floresta” sob a influência da então Secretaria de Proteção ao Índio (SPI) durante o processo de “pacificação”. A população foi dizimada e reduzida ao número de 106, devido à perseguição dos chamados bugreiros e à propagação de doenças. No que se refere aos Xokleng, os relatos sobre a prática funerária de cremação foram descritos pelo antropólogo Jules Henry entre 1932 e 1934, e posteriormente, por Greg Urban nas décadas de 1970 e 1980. Ambos fornecem uma gama de informações com base em seus informantes sobre os rituais performados.

A Cremação: transformando o corpo e o morto

A propósito da cremação, praticada entre os Xokleng contamos com os relatos dos informantes Vomblé e Klendó em Henry (1964), e Wãñpõ Payà em Urban (1985). Tal prática funerária envolvia uma série de rituais que tinham como objetivo guiar e assustar o *kuplêng* (o espírito do morto) presente após a separação entre o indivíduo físico e social. Os mortos eram percebidos como uma ameaça à sociedade Xokleng, uma vez

que outros poderiam vir a morrer caso a transição não fosse *controlada* – uma expressão da fase liminar. Henry registra durante sua pesquisa o conceito de “*vai*”, ou seja, aquilo ou algo que é perigoso, sobrenatural e diz respeito apenas ao corpo do morto. “Os indivíduos mostram que são *vai* porque não queimam na primeira pira” (HENRY, 1964, p. 186). Ele diz ainda que este conceito não se aplicaria as crianças, que nunca são *vai*.

São descritos também aspectos da preparação da cremação após a morte, sugerindo a presença de tecidos moles (HENRY, 1964; URBAN, 1985), Kempf (1947) comenta que o corpo do morto era amarrado a videiras na posição de cócoras. Henry ressalta também a importância da direcionalidade e o processo construtivo da pira, afirmando que o corpo é colocado em uma direção específica com a “cabeça...para o oeste e os pés para o leste”, porque o *kuplêng* precisa viajar para o lugar dos mortos no oeste...ele vai ver a estrada e ir por esse caminho” (HENRY, 1964, p. 185). A madeira seria empilhada até altura da cintura de um homem, e o corpo era então colocado na pira:

Empilham a madeira em cima dele até que esteja tão alto quanto um homem...afundam pedaços de madeira entorno e nos lados da pira para que a madeira não caia. Em seguida, eles ateavam fogo à pilha com a ajuda de um bambu em chamas (HENRY, 1964, p. 186; tradução da autora).

Os cantos seriam entoados “para assustar o *kuplêng*”, e para ajudar com a queima (HENRY, 1964, p. 192). Também encontramos descrições de acompanhamentos da pira: “com pontas colocadas ao lado, e penas sobre o corpo, arcos quebrados e amarrados, com suas cordas cortadas” (HENRY, 1964). A coleta e o transporte dos remanescentes cremados ocorreria no dia seguinte e consistiria na coleta com o auxílio de cascas. Após a queima “eles jogam as cinzas fora e acumulam os ossos em uma casca”. Logo após os remanescentes seriam colocados em cestas com folhas de samambaias. “Quando eles reúnem os ossos fazem um grande cesto para eles e colocam samambaias na cesta junto com outras folhas, e transportam esses acompanhados por cantos e pelo corte de samambaias para assustar o *kuplêng*” (HENRY, 1964, p. 187). Ele descreve ainda que “quando chegam ao local onde pretendem enterrar os ossos o chão é limpo, e o buraco cavado e forrado com samambaia⁵ e os ossos e o cesto eram colocados no buraco e sepultados”.

O tema do medo dos mortos, assim como o ritual de purificação, parece desempenhar um importante papel durante todo o processo funerário. Após a queima e durante o transporte dos ossos, “eles se lavariam com argila e se esfregariam com pedras” (HENRY, 1964, p. 187).

Jogam fora seus fazedores de fogo após fazerem o fogo e fazem um novo fogo com brocas de fogo. Além disso, ‘jogam fora e queimam os pertences do morto’ e toda a propriedade herdada... deveria ser limpa com comida de tapirlanta (HENRY, 1964, p. 185; tradução da autora).

Waikômáng: a limpeza do cônjuge

Esse ritual de purificação tem como foco o cônjuge, uma vez que “aquele que está em maior perigo do *kuplêng* é o cônjuge” (HENRY, 1964, p. 181). É chamado de *waikômáng* (HENRY, 1964; URBAN, 1985), ou a purificação do viúva(o). Estes ritos “não apenas servem para salvaguardar a vida do cônjuge, mas também para proteger a comunidade” (HENRY, 1964, p. 181). Durante um período de duas a cinco semanas, eles

são separados do grupo e não podem consumir alimentos cozidos ou carne cozida. Os homens se lavam no sangue dos animais que caçam, e as mulheres no mel. À noite eles dormiriam junto às folhas de samambaias, as quais possuem poderes de proteção contra o *kuplêng* (HENRY, 1964).

Āgyin: a reincorporação

“A cerimônia *āgyin* é uma celebração da comunidade e da integração social” (URBAN, 1986a, p. 37). Após a realização do ritual do *āgyin* os cônjuges podem ser reintegrados na sociedade (HENRY, 1964; URBAN, 1985). Durante a preparação para a festa o viúvo é limpo. Ao som de cantos cortavam seus cabelos e unhas, esfregavam seu corpo com comida de anta, e colocavam penas em sua cabeça com o objetivo de enganar o *kuplêng*. As atividades normais da vida eram em parte revertidas para confundir o *kuplêng*. Ainda ao som de cantos, a comida de anta era espalhada pelo caminho de volta e o cônjuge era levado ao danceiro onde então todos celebravam bebendo cerveja (HENRY, 1964; URBAN, 1986a). Urban descreve ainda que homens adultos formariam pares no centro da praça de dança para performarem o mito de criação – “*wāñēklèn*” e contar a história do povo Xokleng. O *wāñēklèn* consistiria assim em uma prática de afirmação e estreitamento dos laços de continuidade com as tradições e o passado, capaz de restabelecer a comunidade (URBAN, 1986a, p. 37).

A Etnografia Kaingang

Relatos históricos como os de Mabilde (1983, p. 93) descrevem a construção de túmulos onde indivíduos seriam inumados com seus pertences pessoais com os pés voltados para oeste e a cabeça para o leste (posição invertida ao considerarmos os Xokleng - Vomblé). Contudo, não observamos nesses relatos descrições que corroborem que seus mortos fossem cremados. Entretanto, há vários temas em comum, entre os rituais Kaingang e Xokleng, no que tange a percepção de uma “boa morte” e continuidade. Os primeiros descrevem a existência do *weinkupring koreg*, espíritos dos mortos, fatores desestabilizadores, ou aqueles que não alcançariam a sociedade dos mortos e passam a vagar pela terra (VEIGA, 2000). Os Kaingangs assim com os Xokleng realizam rituais de purificação com restrições alimentares e foco nos cônjuges. Em alguns casos, as viúvas são levadas para a floresta, em outros alojadas em casas abandonadas na vila (VEIGA, 2000) ou ainda a vila era abandonada (MANISER, 1930).

Um dos mais importantes rituais é o ritual funerário do *kiki ou kikikoi*. A execução desse ritual depende de especialistas – rezadores⁶, e sua finalidade é auxiliar de forma segura na separação entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos (VEIGA, 2000), ajudando com a passagem dos mortos durante a fase liminar. A execução do *kikikoi* serve para garantir tanto a reintegração dos cônjuges na sociedade, quanto a união entre as comunidades e a reafirmação da territorialidade, além de integrar o morto ao *weinkupreng iame* ou terra dos mortos. Assim, o *kikikoi* é em ampla medida um ritual cosmogênico, no qual a estrutura sóciopolítica da comunidade Kaingang é recriada e redefinida. A celebração de um tempo mítico em que a sociedade dos vivos é eternamente recriada pela morte ancestral (VEIGA, 2000).

É possível observar nos relatos etnográficos e históricos que ambas as sociedades apresentam temas em comum no que concerne suas práticas rituais. Para ambas, a percepção de uma boa morte parece estar relacionada à realização de práticas ritualizadas que garantiriam uma separação segura entre os vivos e os mortos. Tais práticas consistiam em rituais de purificação, cerimônias de celebração cosmológica, integração, reafirmação da identidade e territorialidade.

DISCUSSÃO

Por meio da análise das evidências arqueológicas e da revisão da literatura etno-histórica e etnográfica é possível identificarmos uma série de ações ritualizadas negociáveis, irrefletidas ou não negociáveis relacionadas ao ritual funerário. Evidências arqueológicas sugerem que corpos articulados foram cremados ao ar livre, logo após a morte, em piras funerárias com altas temperaturas e por consideráveis períodos de tempo. Durante esse processo, os tecidos moles queimavam deixando expostos os elementos ósseos. Esses eventualmente sofreriam calcinação e se fragmentariam. A cremação não parece ter sido restrita a um determinado grupo. Foi praticada por uma variedade de indivíduos dos sexos biológico masculino e feminino, observados tanto em depósitos cremados primários quanto secundários. Depósitos secundários individuais e coletivos, ocasionalmente formavam sequências de cortes, e/ou depósitos em superfície dentro dos montículos. Por vezes parecem ter sido contidos por algum tipo de recipiente orgânico, por exemplo cestos, ou ainda envoltos em materiais orgânicos tais como folhas, sendo então depositados nos cortes. Ainda, em alguns casos tais depósitos foram delimitados por pedras. Acompanhamentos de pira funerária e acompanhamentos funerários são frequentemente observados e estão associados ao morto. Em particular, ressaltamos a combinação de um copo e uma tigela nos depósitos secundários. As cerâmicas não parecem ter sido utilizadas para armazenar remanescentes humanos cremados, o que sugere uma ação inegociável.

Outro aspecto que parece não ser negociável é a deposição dos remanescentes dentro dos montículos. Aqueles eram coletados e transportados diretamente do lócus da pira para serem depositados no interior desses montículos. Assim, existe uma variação com relação aos tipos de depósitos cremados. Foram observados depósitos cremados primários, secundários ou dispersão. Tal fato parece apontar uma ação negociável no que tange à deposição.

Repetidas evidências de queima e re-deposição no interior dessas estruturas, marcam a sua importância ao longo do tempo como centros cerimoniais e paisagens sagradas. A arquitetura monumental dessas estruturas pode ser descrita como transcendendo a morte e o tempo (LEFEBVRE, 1997) integrando o passado e o presente (FAHLANDER, OESTIGAARD, 2008; GADAMER, 1997). Seus *design* e formas complexas, sua orientação com pontos cardinais em locais elevados com intervisibilidade, assim com a escolha de paisagens fascinantes parecem servir para reforçar conceitos de território e identidade. O uso repetido desses sítios para a cremação e sepultamento dos indivíduos, assim como presença de fornos e fogueiras apontam a realização de eventos de festins, nos quais a comunidade se reuniria para fins específicos que envolviam atividades cerimoniais⁷. Neste contexto, esse conjunto de ações e práticas rituais parece formar uma resposta estratégica à ameaça existencial da morte durante a fase liminar.

CONCLUSÃO

Ao longo dos últimos 85 anos podemos observar na etnografia dos Jê do sul evidências que apoiam a percepção comum do morto enquanto uma ameaça à sociedade. Afim de gerenciar essa ameaça, garantir a segurança dos vivos e a continuidade da sociedade, práticas funerárias centradas no ritual da cremação foram desenvolvidas nas terras altas. A realização de tais práticas não apenas assegurava uma morte aceitável pela comunidade como possibilitava a renegociação das relações e status sociais. Nesse contexto, a cremação - transformação social, física e tecnológica - parece ter constituído o centro da prática funerária ritualizada.

A arquitetura monumental desses sítios é interpretada aqui como uma representação da integração e coesão social, a qual reforçaria uma visão de mundo comum, uma vez que eventos construtivos, cremações e festins requerem recursos, conhecimentos específicos e tempo. Além de representarem tanto marcadores físicos da presença desses grupos como símbolos de uma identidade cultural. Deste modo, a identificação de elementos não-negociáveis (como a cremação, a deposição dos remanescentes nos montículos e a reutilização dessas paisagens), refletiriam escolhas ativas de identificação interna e/ou diferenciação externa.

Assim, a análise dos aspectos cosmogênicos nos registros etnográficos dos Jê do sul, nos auxilia a ilustrar um dos possíveis cenários em que esses rituais seriam performados. E o porquê, afirmar a ordem do mundo, reforçar o sentimento de identidade e garantir a continuidade com o passado, por meio da celebração e realização de repetidos eventos cerimoniais ou de festins. Os exemplos descritos, tais como o *wãñeklèn*, a cerimônia do *ãgyin*, e o ritual do *kikikoi*, corroboram para estas interpretações, além de destacarem o importante papel das ações e paisagens no processo de construção da memória social.

Dessa maneira, os temas acima são interpretados como representações de continuidade, ideias e concepções de mundo e morte que estariam presentes também no passado.

Por fim, é preciso reconsideramos os rótulos atribuídos aos remanescentes cremados e a seu potencial informativo. A cremação foi um complexo ritual funerário que apareceu nas terras altas entorno do século XI. Durante pelo menos 700 anos até o século XVIII, evidências arqueológicas de sua prática são encontradas ao longo dessas paisagens, assim como são descritas em diversos relatos no século XIX e XX. A cremação parece ter sido sujeita a ritualização nas terras altas e foi praticada ao longo dos vales e rios por diferentes partes da sociedade incluindo homens, mulheres e crianças. Deste modo, não procuro enfatizar uma interpretação com base em uma hierarquia rígida focada na figura dos líderes. Sem dúvida tratam-se de sociedades complexas, como evidenciado pelas práticas funerárias e arquitetura monumental. Nesse contexto, tais monumentos refletiriam uma prática destinada a proteger a sociedade dos perigos da fase liminar, atuando como representações físicas da comunidade na paisagem.

A agência de indivíduos e uma miríade de fatores tais como a guerra, percepções de identidade, pressões externas, incursões e recursos podem ter levado à introdução e à manutenção da cremação como ritual funerário. Longe de ser uma prática secundária, a cremação se desenvolveu e ganhou destaque nas terras altas antes da chegada do europeu. Da mesma forma como se desenvolveu ela foi interrompida, devido

a pressões sociais e confrontos relacionados à colonização, ainda que sem dúvida tais temas persistam em um ciclo contínuo de práticas e transformações.

THE FIRE AND DEATH: CREMATION AS A RITUAL FUNERARY PRACTICE

Abstract: *archaeological evidence from southern Jê mound and enclosure complexes in the southern Brazilian highlands points to the development of a funerary ritual focused on cremation from 1000 BP onwards. Drawing upon bioarchaeological, ethnographic and ethnohistorical analysis, this article discusses the role of cremation as a ritualised practice aimed at transforming the deceased and their corpse. Patterns of similarities and differences are observable in the archaeological record which are interpreted as negotiable and non-negotiable strategic responses developed in response to death.*

Keywords: *Cremation. Funerary Archaeology. Ritual. Bioarchaeology. Mound and Enclosure Complexes.*

Notas

- 1 Como no caso dos Xokleng com a realização do *wãñèklèn* e dos *Kaingang* com o *kikikoi*.
- 2 Tais evidências não apoiam diretamente a ideia de uma mudança no padrão de sepultamento, no que tange uma transição de sepultamentos coletivos em grutas para individuais em montículos.
- 3 Não estamos nos referindo aqui a piras funerárias.
- 4 Para Gakran (2005) *Laklânô* significa “descendentes do Sol”, já o termo Xokleng ou *Txuklég* significa aranha. Xokleng significaria também homens da montanha ou que vivem embaixo de paredões. Assim, seria um termo equivocado, externo e genérico que não lhes conferiria identidade.
- 5 É importante ressaltarmos o papel da *samambaia*, a qual esta presente em rituais de purificação.
- 6 Também chamados *Xamás* ou *Kajú* pelos *Xokleng*, ou *Kuiás* pelos *Kaingang*. Os últimos contam ainda com os *péin* (mulheres e homens), uma classe cerimonial com um papel importante nos rituais funerários.
- 7 Provavelmente o canto funerário desempenhou um papel importante, já que tratam-se de sociedades orais onde diálogos ritualizados são comuns e descritos na literatura etnográfica (URBAN, 1986b, 1988).

Referências

- ARAÚJO, Astolfo G. M. A tradição cerâmica Itararé-Taquara: características, área de ocorrência e algumas hipóteses sobre a expansão dos grupos Jê no sudeste do Brasil. *Revista de Arqueologia*, Belo Horizonte, v. 20, p. 9–38, 2007.
- BARBER, Paul. Cremation. *Journal of Indo-European Studies*, Washington, D.C. v. 18, p. 379-388, 1990.
- BELL, Catherine. *Ritual theory, ritual practice*. Oxford: Oxford University Press, 1992.
- BELL, Catherine. *Ritual: Perspectives and dimensions*. Oxford: Oxford University Press, 1997.
- BERGGREN, Åsa; NILSSON STUTZ, Liv. From spectator to critic and participant: a new role for archaeology in ritual studies. *Journal of Social Archaeology*, v. 10, n. 2, p. 171-197, 2010.
- BIBLIOTECA NACIONAL. *Manuscritos da coleção de Angelis Jesuítas e bandeirantes no Guairá (1549-1640)*. Rio de Janeiro: Biblioteca Nacional: Divisão de Obras Raras e Publicações, 1951.

BORBA, Têlemaco M. *Atualidade indígena (Paraná, Brazil)*. Curitiba: Imprensa Paranaense, 1908.

BOURDIEU, Pierre. *Outline of a Theory of practice*. Cambridge: Cambridge University Press, 1977.

BRADLEY, Richard. *Ritual and Domestic life in prehistoric Europe*. London: Routledge, 2005.

CÁRDENAS, Macarena L.; ROBINSON, Mark; CORTELETTI, Rafael; ULGUIM, Priscilla F.; DE SOUZA, Jonas G.; IRIARTE, José; MAYLE, Francis E.; DE FARIAS, Deisi S. E.; DEBLASIS, Paulo. *Integrating archaeology and palaeoecology to understand Jê landscapes in southern Brazil*. Durham. Disponível em: <<http://antiquity.ac.uk/projgall/cardenas348>>.

CHMYZ, Igor; BORA, Eloí; CECCON, Roseli S.; SGANZERLA, Eliane M.; VOLCOV, Jonas E. A arqueologia da área do aterro Sanitário da região metropolitana de Curitiba, em Mandirituba, Paraná. *Arqueologia*, Curitiba, v. 2, n. 9, p. 1-138, 2003.

CHMYZ, Igor; SAUNER, Zulmara C. Nota sobre as pesquisas arqueológicas no vale do rio Piquiri. *Dédalo, Revista do Museu de Arqueologia e Etnologia*, São Paulo, v. 13, p. 7-36, 1971.

COLLETT, David P. Metaphors and representations associated with precolonial ironsmelting in eastern and southern Africa. In: SHAW, Thurstan; SINCLAIR, Paul; ANDAH, Bassey; OKPOKO, Alex (Orgs.). *The Archaeology of Africa*. London: Routledge, 1993. p. 499-511.

COPÉ, Silvia M. A gênese das paisagens culturais do planalto sul brasileiro. *Estudos Avançados*, São Paulo, v. 29, n. 83, p. 149-171, 2015.

COPÉ, Silvia M.; SALDANHA, João D. D. M.; CABRAL, Mariana P. Contribuições Para a Pré-História do Planalto: Estudo da variabilidade de sítios arqueológicos de Pinhal da Serra, RS. *Pesquisas, Antropologia*, São Leopoldo, v. 58, p. 121-138, 2002.

DE BOECK, Filip. Bodies of Remembrance: Knowledge, Experience and the Growing of Memory in Luanda Ritual Performance. In: THINÈS, Georges; DE HEUSCH, Luc (Orgs.). *Rites et ritualisation: colloques et séminaires de la Fondation Jean-Marie Delwart, Louvain-la-Neuve, 13-14 septembre 1993*. Paris: J.Vrin, 1995. p. 113-138.

DE MASI, Marco A. N. *Relatório final projeto de salvamento arqueológico usina hidroelétrica de campos novos*. Florianópolis, Brasil.

DE MASI, Marco A. N. Centros Cerimoniais do Planalto Meridional: Uma análise intrasítio. *Revista de Arqueologia*, Belo Horizonte, v. 22, n. 1, p. 99-113, 2009.

DE SOUZA, Jonas G.; CORTELETTI, Rafael; ROBINSON, Mark; IRIARTE, José. The genesis of monuments: Resisting outsiders in the contested landscapes of southern Brazil. *Journal of Anthropological Archaeology*, v. 41, p. 196-212, 2016.

DE SOUZA, Jonas G.; COPÉ, Silvia M. Novas perspectivas sobre a arquitetura ritual do planalto meridional Brasileiro: Pesquisas recentes em Pinhal da Serra, RS. *Revista de Arqueologia*, Belo Horizonte, v. 23, p. 98-104-117, 2010.

DOWNES, Jane. Cremation: a spectacle and a journey. In: DOWNES, Jane; POLLARD, Tony (Orgs.). *The Loved Body's Corruption: Archaeological Contributions to the Study of Human Mortality*. Glasgow: Cruithne Press, 1999. p. 19-29.

127 FAHLANDER, Fredrik; OESTIGAARD, Terje. The Materiality of death: bodies,

burials, beliefs. In: FAHLANDER, Fredrik; OESTIGAARD, Terje (Orgs.). *The Materiality of Death: Bodies, Burials, Beliefs*. Oxford: Archaeopress, 2008. p. 1–16.

GADAMER, Hans-Georg. The ontological foundation of the occasional and the decorative. In: LEACH, Neil (Org.). *Rethinking Architecture. A reader in cultural theory*. London: Routledge, 1997. p. 126–138.

GAKRAN, Nanbla. *Aspectos morfossintáticos da língua Laklânô (Xokleng) “Jê”*. Dissertação de mestrado. Instituto de Estudos da Linguagem. Campinas, UNICAMP, 2005.

GRAMSCH, Alexander. Treating Bodies: transformative and communicative practices. In: TARLOW, Sarah; NILSSON STUTZ, Liv (Orgs.). *The Oxford Handbook of the Archaeology of Death and Burial*. Oxford: Oxford University Press, 2013. p. 459–474.

HENRY, Jules. *Jungle people: A Kaingáng tribe of the highlands of Brazil*. New York: Vintage Books, 1964.

HERBERTS, Ana L. Arqueologia do Planalto Catarinense: os vales dos rios Chapecó e Pelotas. In: DE MASI, Marco A. N. (Org.). *XOKLENG 2860 a.C. As Terras Altas do Sul do Brasil. Transcrições do Seminário de Arqueologia e Etnohistória. Outubro de 2004*. Tubarão: Editora UNISUL, 2006. p. 155-165.

HERBERTS, Ana L.; MÜLLER, Leticia M. Os Sítios funerários do “projeto de arqueologia compensatória UHE Barra Grande – SC”. *XIV Congresso da Sociedade de Arqueologia Brasileira, 2007, Florianópolis. Anais do XIV Congresso da Sociedade de Arqueologia Brasileira*. Florianópolis: SAB, 2007.

HERTZ, Robert. *Death and the Right Hand*. Glencoe: The Free Press, 1960.

HOGG, Alan G.; HUA, Quan; BLACKWELL, Paul G.; NIU, Mu; BUCK, Caitlin E.; GUILDERSON, Thomas P.; HEATON, Timothy J.; PALMER, Jonathan G.; REIMER, Paula J.; REIMER, Ron W.; TURNEY, Christian S. M.; ZIMMERMAN, Susan R. H. SHCal13 Southern hemisphere calibration, 0-50,000 years cal BP. *Radio-carbon*, Cambridge, v. 55, n. 4, p. 1-15, 2013.

IRIARTE, José; COPÉ, Silvia M.; FRADLEY, Michael; LOCKHART, Jami J.; GILLAM, J. Christopher. Sacred landscapes of the southern Brazilian highlands: understanding southern proto-Jê mound and enclosure complexes. *Journal of Anthropological Archaeology*, v. 32, n. 1, p. 74-96, 2013.

IRIARTE, José; GILLAM, J. Christopher; MAROZZI, Oscar. Monumental burials and memorial feasting: an example from the southern Brazilian highlands. *Antiquity*, Durham, v. 82, p. 947-961, 2008.

KEMPF, Valter G. Notas sobre um grupo de indígenas de Santa Catarina. *Revista do Arquivo Municipal*, São Paulo, v. 112, p. 25-34, 1947.

KNÜSEL, Christopher J.; JANAWAY, Robert C.; KING, Sarah E. Death, decay, and ritual reconstruction: archaeological evidence of cadaveric spasm. *Oxford Journal of Archaeology*, Oxford v. 15, n. 2, p. 121-128, 1996.

KUS, Susan. Toward an archaeology of body and soul. In: PEEBLES, Christopher S.; GARDIN, Jean-Claude (Orgs.). *Representations in Archaeology*. Bloomington: Indiana University, 1992. p. 168-177.

KYRIAKIDIS, Evangelos. Finding ritual: calibrating the evidence. In: KYRIAKIDIS, Evangelos (Org.). *The Archaeology of Ritual*. Los Angeles: Cotsen Institute of Archaeology, University of California, 2007. p. 9-22.

- LEFEBVRE, Henri. The production of space. In: LEACH, Neil (Org.). *Rethinking Architecture. A reader in cultural theory*. London: Routledge, 1997. p. 139-147.
- MABILDE, Pierre F. A. B. *Apontamentos sobre os indígenas selvagens da Nação Coroados dos Matos da Província do Rio Grande do Sul*. São Paulo: IBRASA, 1983.
- MANISER, Henrich H. Les Kaingang de São Paulo. *Proceedings of the 23rd International Congress of Americanists*, New York. 1930. p. 760-791.
- MARSHALL, Alistair J. *Experimental Archaeology: 1. Early Bronze Age Cremation Pyres 2. Iron Age Grain Storage*. BAR 530. Oxford: Archaeopress, 2011.
- MCKINLEY, Jacqueline I. Bronze age barrows and funerary rites and rituals of cremation. *Proceedings of the Prehistoric Society*, Cambridge v. 63, p. 129–145, 1997.
- METCALF, Peter; HUNTINGTON, Richard. *Celebrations of death: the anthropology of mortuary ritual*. 2 ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1991.
- MÜLLER, Leticia M.; MENDONÇA DE SOUZA, Sheila. M. F. Cremações e sepultamentos: as estruturas anelares do planalto. In: CARBONERA, Mirian; SCHMITZ, Pedro I. (Orgs.). *Antes do oeste catarinense: arqueologia dos povos indígenas*. Chapecó: Argos Editora da UnoChapecó, 2011. p. 269-305.
- NILSSON STUTZ, Liv. *Embodied rituals and ritualized bodies: tracing ritual practices in late mesolithic burials*. Acta Archaeologica Lundensia. Series in 8°. Stockholm v. 46, 2003.
- NILSSON STUTZ, Liv. The way we bury our dead. Reflections on mortuary ritual, community and identity at the time of the Mesolithic-Neolithic transition. *Documenta Praehistorica*, Ljubljana, v. 37, p. 33–42, 2010.
- NOELLI, Francisco S. Repensando os rótulos e a história dos Jê no sul do Brasil a partir de uma interpretação interdisciplinar. *Revista do Museu de Arqueologia e Etnologia*, São Paulo, v. 3, p. 285–302, 1999.
- NOELLI, Francisco S. Rethinking stereotypes and the history of research on jê populations in south brazil: an interdisciplinary point of view. In: FUNARI, Pedro P.; ZARANKIN, Andrés; STOVEL, Emily (Orgs.). *Global Archaeological Theory: Contextual Voices and Contemporary Thoughts*. New York: Kluwer, 2005, p. 167-190.
- OESTIGAARD, Terje. Cremations as transformations: when the duel cultural hypothesis was cremated and carried away in urns. *European Journal of Archaeology*, v. 2, p. 345–364, 1999.
- OESTIGAARD, Terje. Cremating Corpses – destroying, defying or deifying death? In: HACKWITZ, Kim V.; PEYROTEO-STJERNA, Rita (Orgs.). *Ancient Death Ways. Proceedings of the workshop on archaeology and mortuary practices, Uppsala, May 2013. OPIA 59*. Uppsala: Uppsala University, 2015.
- PARKER PEARSON, Mike. *The archaeology of death and burial*. Novo ed. Stroud: The History Press, 2003.
- PEREIRA, Walmir. Fragmentos de etnografia Xokleng no século XIX em “Questão de Limite entre Paraná e Santa Catharina”. *Tellus*, Campo Grande, v. 25, p. 179–193, 2013.
- POKORNY, Julius. *Indogermanisches etymologisches Wörterbuch*. Bern: Francke, 1959.
- QUINN, Colin P.; KUIJT, Ian; COONEY, Gabriel. Introduction: contextualizing cremations. In: KUJIT, Ian; QUINN, Colin P.; COONEY, Gabriel (Orgs.). *Transformation by Fire: the Archaeology of Cremation in Cultural Context*. Tucson: University of Arizona Press, 2014. p. 3-24.

- RAMSEY, Christopher B. Bayesian analysis of radiocarbon dates. *Radiocarbon*, Cambridge, v. 51, n. 1, p. 337–360, 2009.
- SCHIFFER, Michael B. *Formation processes of the archaeological record*. Albuquerque: University of New Mexico Press, 1987.
- SCHMITZ, Pedro I.; ROGGE, Jairo H.; NOVASCO, Raul V.; MERGEN, Natália M.; FERRASSO, Suliano. Boa parada: um lugar de casas subterrâneas, aterros-plataforma e “danceiro”. *Pesquisas, Antropologia*, São Leopoldo, v. 70, p. 133–195, 2013.
- SCHMITZ, Pedro I. *As casas subterrâneas de São José do Cerrito*. São Leopoldo: IAP/UNISINOS, 2014.
- THOMPSON, Timothy, J. U.; ULGUIM, Priscilla F. Burned Human Remains. In: BLAU, Soren; UBELAKER, Douglas H. (Orgs.). *Handbook of Forensic Anthropology and Archaeology*. 2 ed. Oxford: Routledge, 2016. p. 391-401.
- TURNER, Victor. *The Ritual process: structure and anti-structure*. Hawthorn: Aldine de Gruyter, 1969.
- ULGUIM, Priscilla F. Analysing cremated human remains from the southern Brazilian highlands: Interpreting archaeological evidence of funerary practice at mound and enclosure complexes in the Pelotas River Valley. In: THOMPSON, Timothy J. U. (Org.). *The Archaeology of Cremation: Burned Human Remains in Funerary Studies*. Oxford: Oxbow Books, 2015. p. 173-212.
- ULGUIM, Priscilla F. *Report on the 2015 archaeological excavations at the Abreu and Garcia Site, Campo Belo do Sul, Santa Catarina, Brazil*. Jê Landscapes of Southern Brazil. Middlesbrough, 2016.
- URBAN, Greg. Interpretations of inter-cultural contact: the Shokleng and Brazilian national society 1914-1915. *Ethnohistory*, Lubbock, v. 32, n. 3, p. 224–244, 1985.
- URBAN, Greg. The Semiotic functions of macro-parallelism in the Shokleng origin myth. In: SHERZER, Joel; URBAN, Greg (Orgs.). *Native South American Discourse*. Berlin: Mouton de Gruyter, 1986a. p. 161-178.
- URBAN, Greg. Ceremonial dialogues in South America. *American Anthropologist*, v. 87, n. 2, p. 371–386, 1986b.
- URBAN, Greg. Ritual Wailing in Amerindian Brazil. *American Anthropologist*, v. 90, n. 2, p. 385–400, 1988.
- URBAN, Greg. A História da cultura brasileira segundo as linguas nativas. In: DA CUNHA, Manuela C. (Org.). *História dos Índios no Brasil*. São Paulo: Companhia da Letras, 1992. p. 87-102.
- VAN GENNEP, Arnold. *The rites of passage*. London: Routledge, 1960.
- VASCONCELLOS, Diego R. D. Botocudos. *Revista da Sociedade de Geographia do Rio de Janeiro*, v. 17, (1904) Rio de Janeiro, p. 19-22, 1912.
- VEIGA, Juracilda. *Cosmologia e práticas rituais Kaingang*. Tese de doutorado (Instituto de Filosofia e Ciências Humanas), Campinas, UNICAMP, 2000.
- VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo. *A morte como quase-acontecimento*. Campinas: Café Filosófico CPFL, 2009.